

УДК 159.9:37

Н. П. Гога

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ

В статье рассматриваются психологические особенности индивидуального подхода в обучении, нормативный понятийный аппарат. Дается характеристика и описание различных индивидуальных стилей педагогической деятельности как интегральной динамической характеристики индивидуальности в зависимости от соотношения актуальности процесса и результата обучения, степени планирования учебно-образовательного процесса, системы профессиональной и личностной рефлексии, профессионально-личностной позиции, а также составляющих творческой индивидуальности педагога (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, регуляционной). Выделяются особенности инклюзивного обучения как составной части индивидуализации, понятие особенности инклюзивной образовательной среды и возможности ее адаптации при функционировании различных моделей восприятия учащихся с особыми потребностями.

Ключевые слова: индивидуализация обучения, индивидуальный стиль педагогической деятельности, образовательная среда, инклюзивное обучение, индивидуальная программа развития, творческая индивидуальность педагога.

Гога Н. П. Деякі психологічні особливості застосування індивідуального підходу в навчанні

У статті розглядаються психологічні особливості індивідуального підходу в навчанні, нормативний понятийний апарат. Дається характеристика та опис різних індивідуальних стилів педагогічної діяльності як інтегральної динамічної характеристики індивідуальності в залежності від співвідношення актуальності процесу та результату навчання, ступеня планування навчально-виховного процесу, системи професійної та особистісної рефлексії, професійно-особистісної позиції, а також складових творчої індивідуальності педагога (інтелектуальної, мотиваційної, емоційної, волевої, регуляційної). Виділяються особливості інклюзивного навчання як складової частини індивідуалізації, поняття особливості інклюзивної освітньої середовища та можливості її адаптації при функціонуванні різних моделей сприйняття учнів з особливими потребами.

Ключові слова: індивідуалізація навчання, індивідуальний стиль педагогічної діяльності, освітнє середовище, інклюзивне навчання, індивідуальна програма розвитку, творча індивідуальність педагога.

Нова N. Some psychological peculiarities of application of the individual approach in learning process.

In the article psychological peculiarities of the individual approach in learning process, the standard conceptual frameworks have been considered. Characteristics and description of various individual styles of pedagogical activity as an integral dynamic characteristic of identity have been given depending on relations between urgency of the process and the result of learning process, the degree of planning of educational process, the system of professional and personal reflection, the professional and personal position, and also components of creative manner of the teacher (intellectual, motivational, emotional, will, regulatory). Peculiarities of inclusive education as an integral part of individualization, the term of peculiarities of inclusive educational environment and the possibility of its adaptation within different perception models of students with special needs have been determined.

Key words: individualization of learning process, individual style of pedagogical activity, educational environment, inclusive education, individual development program, creative manner of the teacher.

Реформирование системы образования Украины направленно на ее интеграцию с общеевропейским образовательным пространством, развитие межвузовской мобильности для студентов и преподавателей и повышение уровня конкурентоспособности украинских выпускников на рынке труда, особенно в наукоемких областях занятости, что требует от системы подготовки как среднего, так и высшего образования усиление индивидуального подхода в обучении. Причем можно утверждать, что при анализе процесса индивидуализации в обучении речь должна идти как о личности ученика или студента, так и учителя /преподавателя.

В последней редакции Закона «Об образовании» выделены следующие понятия, связанные с индивидуализацией обучения [1]:

– «индивидуальная образовательная траектория» - персональный путь реализации личностного потенциала соискателя образования,

формируется с учетом его способностей, интересов, потребностей, мотивации, возможностей и опыта, основывается на выборе соискателем образования видов, форм и темпа получения образования, субъектов образовательной деятельности и предлагаемых ими образовательных программ, учебных дисциплин и уровня их сложности, методов и средств обучения. Образовательная траектория требует от учащегося понимания своих будущих профессиональных целей и знание возможных путей их достижения.

Индивидуальная образовательная траектория в учебном заведении может быть реализована через понятие «индивидуальный учебный план».

Наиболее частыми причинами оформления учебного плана большинством студентов является: трудоустройство, стажировки, рождение ребенка, проблемы со здоровьем и предлагает заполнения совместно с преподавателем утвержденной формы. В новой трактовке предполагается, что это документ, определяющий последовательность, форму и темп усвоения соискателем образования образовательных компонентов образовательной программы с целью реализации его индивидуальной образовательной траектории и разрабатывается учебным заведением во взаимодействии с соискателем образования при наличии необходимых для этого ресурсов.

Дискуссионным вопросом остается процесс реализации учащимся индивидуальной образовательной траектории и индивидуального плана. Могут ли они быть реализованы в условиях классического процесса преподавания в средней и высшей школе. Во многом это связано с готовностью преподавателей к разработке разноуровневых заданий, использования современных методов контроля и оценки, с индивидуальным стилем педагогической деятельности.

Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя определяется как интегральную динамическую характеристику индивидуальности, представляющую собой относительно устойчивую открытую саморегулируемую систему взаимосвязанных индивидуально-своеобразных действий и характеризующих специфику взаимодействия преподавателя со студентами в процессе педагогической деятельности [6].

В структуре ИСПД выделяется [4]: субъект с его индивидуальными особенностями; педагогическая деятельность и предъявляемые к ней требования; система саморегуляции, основывающаяся на личностно-деятельностной рефлексии; профессионально-личностная позиция учителя, его творческой индивидуальности.

Структура творческой индивидуальности педагога, представляющей основу его индивидуального стиля деятельности, характеризуется рядом элементов, каждый из которых имеет определенные составляющие [6]:

1. интеллектуальная (педагогическое мышление (способность анализировать педагогические факты, явления, процессы), педагогические эрудиция, интуиция, импровизация, воображение);

2. мотивационная (потребность в овладении новыми идеями, концепциями, методиками, технологиями; стремление добиться признания в педагогическом и ученическом коллективах; желание достичь высокого уровня профессионального мастерства);

3. эмоциональная (проявление эмпатии в общении; умение управлять своими эмоциями; эстетика проявляемых чувств);

4. волевая (целеустремленность в осуществлении педагогических целей и задач; стремление к самореализации; проявление терпения и выдержки);

5. регуляционная (наличие педагогической рефлексии, самоанализ и самооценка деятельности; умения определять перспективы в своем профессиональном росте, видеть достоинства и недостатки в развитии собственной индивидуальности).

Развитие представленных сфер творческой индивидуальности педагога является в рамках современной гуманистической парадигмы образования необходимым условием формирования индивидуального стиля деятельности.

Среди многообразия типологий, можно выделить следующие стили педагогической деятельности в зависимости от ориентации на процесс и результат обучения [4]:

1. Эмоционально-импровизационный индивидуальный стиль: ориентация на процесс обучения. Преподаватель логично и интересно выстраивает ознакомление с новым материалом, иногда увлекается,

что ведёт за собой потерю обратной связи с учениками, не прерывается и не уточняет, понятно ли изложение нового материала. При проведении опроса чаще обращается к сильным учащимся, опрос проводится в быстром темпе, поэтому не опрашиваются слабые студенты, у преподавателя может не хватить терпения дождаться конца самостоятельных рассуждений учащихся. Для данного стиля характерны трудности с планированием образовательно-воспитательного процесса. При данном стиле педагогической деятельности недостаточно представлены этапы закрепления учебного материала, а также осуществление контроля знаний учащихся. Его достоинствами является высокая оперативность, использование разнообразных методов обучения.

При планировании индивидуальной образовательной траектории преподаватель с таким стилем деятельности будет успешно работать с сильными школьниками и студентами.

2. Эмоционально-методичный индивидуальный стиль: ориентация в равных долях на процесс и результат обучения. Планирование учебного процесса адекватно, характерна поэтапная отработка всего учебного материала и у сильных, и у слабых учащихся. Преподаватели с данным стилем педагогической деятельности отличает высокая оперативность, частая смена видов работ на уроке, использование коллективных обсуждений. Во время опроса происходит максимальный охват учащихся, даются индивидуальные задания. В деятельности постоянно присутствует закрепление материала и контроль результатов обучения. При индивидуальной образовательной траектории преподаватель успешно работает со студентами с разной успеваемостью.

3. Рассуждающе-импровизационный индивидуальный стиль: педагог равнозначно ориентируется на процесс и результат обучения, адекватно планирует образовательно-воспитательный процесс. Использует небольшое количество методов обучения, они однотипны, темп работы средний или низкий, не практикуются коллективные обсуждения. При опросе даёт возможность всем учащимся детально сформулировать ответ, мало говорит сам, воздействует косвенно (наводящие вопросы, требования уточнить сказанное). При объясне-

нии нового материала преподаватель, повторяет и контролирует результат обучения. Успешно работает даже с учащимися со слабой подготовкой.

4. Рассуждающе-методичный индивидуальный стиль: ориентирован на результаты обучения, адекватно планирует образовательно-воспитательный процесс. Консервативен в отборе средств и способов педагогической деятельности, использует малый стандартный набор методов обучения, на первое место ставит воспроизведение изученного материала, практически не использует индивидуальные творческие задания и коллективные рассуждения. Опрос проводится с привлечением большого количества учащихся, особое внимание уделяется слабым студентам. Преподаватель может успешно реализовывать индивидуальную образовательную траекторию со студентами разного уровня, особенно успешен при работе слабыми студентами.

Современная гуманистическая парадигма образования также ориентирует учителя на развитие личности каждого учащегося, всестороннее изучение и учет его индивидуальных особенностей, на содействие формированию у каждого ученика индивидуального стиля учебной деятельности.

Изотова Е. Г. отмечает, что основными способами изучения индивидуальных особенностей школьников являются планомерные систематические наблюдения за учеником, индивидуальные и групповые беседы на заранее намеченную тему, дополнительные учебные задачи и анализ способов рассуждений ученика, специальные задачи, связанные с положением ребенка в коллективе, с отношением к товарищам, его позицией в группе. Главное заключается в том, чтобы всесторонне изучить ребенка и опираться на его положительные качества в преодолении имеющихся недостатков. В этом, как мы уже говорили, и состоит понимание «индивидуального подхода» в общем смысле этого выражения [2].

Особенную актуальность индивидуальный подход имеет в условиях малокомплектности групп, индивидуального учебного плана и инклюзивного обучения.

Согласно последним тенденциям, Украина предпринимает

активные шаги в законодательном закреплении индивидуальных форм образования с одной и стороны, и включения в учебный процесс различных категорий лиц, с другой. Речь идет об инклюзивном образовании, однако отношение к нему у каждого субъекта образовательного процесса различно. У самих студентов и школьников, их родителей, научно-педагогического коллектива. Однако, в большинстве учебных заведений слабо сформирована психологическая культура инклюзивного обучения. Инклюзивное обучение определяется как система образовательных услуг, гарантированных государством, основанный на принципах недискриминации, учета многообразия человека, эффективного привлечения и включение в образовательный процесс всех его участников. Наиболее часто инклюзивная среда связана с обеспечением доступа к образовательным услугам лицам с особыми потребностями.

В зависимости от самовосприятия и общественного восприятия лиц с особыми потребностями (инвалидностью) М. А. Гулина описывает 4 модели инвалидности [5]:

1) Медицинская модель определяет инвалидность как патологию. Главный недостаток действий в рамках этой программы заключается в том, что все программы имеют специализированный характер. Учеба происходит в домах-интернатах, техникумах в отрыве от семьи. Наиболее сложно воспринимают инклюзивное обучение, требуется длительная квалифицированная помощь социального педагога или психолога для трансформации представлений о перспективах и возможностях лиц с особыми потребностями;

2) Социальная модель, прежде всего, предусматривает возможность для инвалида социально функционировать. С этой целью различными государственными структурами создаются социальные службы, разрабатываются целенаправленные программы. Минус этой модели в том, что ребенок и члены его семьи становятся пассивным объектом для патронажа и защиты и системы инклюзивного обучения.

3) Политическая модель ориентирована на то, что дети-инвалиды, рассматривается как меньшинство, права и свободы которых незаслуженно ограничивают в этом. Эта модель послужила толчком для

расширения движения за равенство прав всех граждан. Сторонки этой модели являются активными участниками формирования «инклюзивной образовательной среды» не только для себя и своих семей, но и для других.

4) «Культурный плюрализм» – характеризует инвалидность не как медицинскую проблему, а как проблему неравных возможностей. Данная модель рассматривает ребенка с позиции гражданских прав, а не патологии. Этот подход ценен тем, что он предлагает альтернативу и возможность выбора, который человек может сделать самостоятельно при поддержке социальных служб. Они активно включены в общественную дискуссию по широкому кругу проблем, не всегда напрямую относящиеся в проблемам лиц с ограниченными возможностями.

Главной позицией в украинском социуме являются гуманистической характер отношений к лицу с ограниченными возможностями и личностно-деятельностный подход, который ставит личность с особыми потребностями в обязательную деятельность позицию, которая не позволяет ей ощутить себя неполноценным. Именно для таких лиц может быть разработана индивидуальная программа развития в рамках инклюзивного обучения – документ, обеспечивающий индивидуализацию обучения лица с особыми образовательными потребностями, закрепляет перечень необходимых психолого-педагогических, коррекционных потребностей / услуг для развития ребенка и разрабатывается группой специалистов с обязательным привлечением родителей ребенка с целью определения конкретных учебных стратегий и подходов к обучению.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование индивидуального подхода в обучении, с одной стороны демонстрирует квалификационный уровень педагога, с учетом требований современной системы образования и нормативных документов, в другой стороны позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию учащегося с различными психологическими, личностными и физическими особенностями.

Список литературы

1. Закон України «Про освіту» № 1558-18 от 05.07.2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. – Загол. з екрану.
2. Изотова Е.Г. Проблемы индивидуального подхода в обучении как средство повышения эффективности образовательного процесса [Электронный ресурс] / Е. Г. Изотова // Реализация стандартов 2-го поколения в школе: проблемы и перспективы. Всероссийская научно-практическая заочная Интернет-конференция. – Режим доступа к документу: http://yspu.org/conferences/Realizaciya_standartov_2-go_pokoleniya_v_shkole/Problemy_individual%27nogo_podhoda_v_obuchenii.pdf / – Загл. с экрана.
3. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева. – Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002. – 146 с.
4. Макарова Л. Н. Индивидуальный стиль педагогической деятельности: проблемы соотношения / Л. Н. Макарова // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус» – 2014. – № 1 (23). – С. 14–22.
5. Психология социальной работы / под. ред. М. А. Гулиной. – СПб. : Питер, 2016. – 384 с.
6. Торхова А. В. Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности будущего учителя: теоретический аспект / А. В. Торхова. – Минск : БГПУ им. М. Танка, 2004. – 143 с.
7. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с.

References

1. Zakon Ukrainu «Pro osvitu» № 1558-18 vid 05.07.2017 [A law of Ukraine “On education”]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>. (in Ukrainian).
2. Izotova Ye. H. Problemy indyvidualnoho pidkhodu v navchanni yak zasib pidvyshchennya efektyvnosti navchalnoho protsesu [Problems of individual approach in training as means of increase in efficiency of educational process]. Implementation of standards of the 2nd generation at school: problems and prospects. All-Russian scientific and practical correspondence Internet conference. Available at: http://yspu.org/conferences/Realizaciya_standartov_2-go_pokoleniya_v_shkole/Problemy_individualnogo_podhoda_v_obuchenii.pdf. (in Russian).

3. Lavrent'ev H.V., Lavrenteva N.B. Innovatsionnyye obuchayushchiye tekhnologii v professional'noy podgotovke spetsialistov. [The innovative training technologies in vocational training of experts]. Barnaul: Izdatel'stvo Altayskogo gosudarstvennogo universiteta, 2002. 146 p.

4. Makarova L.N. Individual'nyy stil' pedagogicheskoy deyatel'nosti: problemy sootnosheniya [Individual style of pedagogical activity: correlation problems]. Psikhologo-pedagogicheskiy zhurnal «Gaudeamus» - Psychology and pedagogical magazine «Gaudeamus», 2014, no 1 (23), pp. 14-22

5. Hulina M. A. (Eds.). Psychology of social work. St-Petersburg : Piter, 2016, 384 p.

6. Torhova A. V. Formirovaniye individual'nogo stilya pedagogicheskoy deyatel'nosti budushchego uchitelya: teoreticheskiy aspekt [Formation of individual style of pedagogical activity of future teacher: theoretical aspect], Minsk : BGPU im M. Tanka., 2004. 143 p.

7. Unt I.E. Individualizatsiya i differentsiatsiya obucheniya [Individualization and differentiation of training], Moscow : Pedagogika., 1990. 192 p.